

T1-20

VISIBILIDAD DEL PERÚ DESDE LA PLATAFORMA SCIMAGO

Pedro Félix Doroteo Neyra¹, George Argota Pérez², Grover Marín Mamani^{2,3},
Rina María Álvarez Becerra⁴, Carlos Ricardo Córdova Salas²,
Mery Luz Ccahuana Gonzales¹, Freddy Samuel Cahuana Gonzales⁵,
Romualdo Ccahuana Gonzales¹ & José Santiago Almeida Galindo¹

¹Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. pedro.doroteo@unica.edu.pe

²Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

³Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú.

⁴Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna, Perú.

⁵Profesional independiente.

Objetivo: describir la visibilidad del Perú desde la plataforma Scimago. **Método:** se describe la calidad de la información durante el período 2016 – 2021 y que se reporta por Scopus. Las variables que se analizaron fueron el posicionamiento, número de autocitas y citas por documentos. **Resultados:** la posición por año fue: 2016 (72), 2017 (72), 2018 (70), 2019 (68), 2020 (64) y 2021 (63). El porcentaje como estadígrafo descriptivo de tendencia relativa entre el número de citas y autocitas correspondió a: 2016 (9,39), 2017 (10,15), 2018 (11,55), 2019 (15,51), 2020 (15,60) y 2021 (18,93). En el caso de las citas por documentos fue: 2016 (21,75), 2017 (17,25), 2018 (11,44), 2019 (5,94), 2020 (3,68) y 2021 (0,88). **Discusión:** se observó, que la posición del Perú mejoró desde el 2016 hasta el 2021 y obedeció al número creciente de documentos. Sin embargo, existió tendencia a la autocita siendo un factor discriminante para la construcción teórica de la ciencia. Asimismo, el porcentaje de citas por documento fue decreció en el período, por cuanto se valoró como informaciones reportadas de relevancia limitada. **Conclusiones:** aunque, el Perú mejoró su posición, pero se necesita limitar la frecuencia de las autocitas para que las documentaciones sean mejor referenciadas.

Palabras clave: documentación, Perú, posicionamiento, valor de impacto

Doi: 10.5281/zenodo.7977782

